

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО И ФОП ДО

Газизова Фарида Самигулловна¹, Нуриева Алеся Радиевна², Назирова Гузаль
Маликовна³

¹доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, Елабужский институт (филиал) «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга, Россия.

²старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, Елабужский институт (филиал) «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга, Россия.

³профессор, доктор философии по педагогическим наукам кафедры теории и методики дошкольного образования, Кокандский государственный педагогический институт, г. Коканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15296340>

***Аннотация.** В статье анализируются особенности организации ранней профориентационной деятельности в дошкольной образовательной организации. Акцентируется внимание на современные нормативные требования, а также возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста. Также системе последовательности и содержание работы педагога детского сада в сфере организации трудового воспитания/ранней профориентационной деятельности детей в контексте требований Федерального Государственного Стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), Федеральной Образовательной Программы Дошкольного Образования (ФОП ДО).*

***Ключевые слова:** трудовое воспитание, дошкольный возраст, профориентация, всестороннее развитие, ФГОС ДО, труд взрослых, нормативные требования, проектирование.*

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, полноценного развития. Сегодня в России наблюдается острейший дефицит рабочих кадров. Данная ситуация связана в первую очередь с тем, что быть рабочим в определённый момент постсоветской истории стало не престижно. В настоящее время почти повсеместная нехватка квалифицированных рабочих кадров создаёт серьёзные проблемы для большинства промышленных предприятий.

Необходимость формирования у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека обоснована Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и должна осуществляться как целостный органический процесс.

Одна из основных задач дошкольного образования – формирование положительного отношения к труду и первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Для этого очень важно у ребенка дошкольника развивать интерес к различным профессиям. Необходимо знакомить детей с профессиями, востребованными в современном обществе.

Профессиональная ориентация – система мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям. Это касается дошкольников. Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности.

В рамках преемственности по профориентации детский сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное образовательное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий.

Необходимость формирования у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека обоснована Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программой (ФОП) должна осуществляться как целостный органический процесс.

Организация ранней профориентационной деятельности в дошкольной образовательной организации (ДОО) осуществляется с учетом современных нормативных требований, а также возрастных и индивидуальных особенностей детей. Последовательность и содержание работы педагога детского сада в сфере ранней профориентационной деятельности детей в контексте требований ФГОС ДО и ФОП ДО включает:

Анализ требований ФГОС ДО к реализации обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части) образовательной программы дошкольного образования детского сада по трудовому направлению воспитания детей с двух до семи лет.

Согласно пункту 1.4. Стандарта для проектирования и организации трудовой деятельности детей в ДОО необходимо учитывать основные принципы дошкольного образования:

- образовательную деятельность необходимо выстраивать на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;
- содействовать сотрудничеству всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей);
- «поддерживать инициативу детей в различных видах деятельности»
- «приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства»;
- «формировать познавательные интересы и познавательные действия детей в различных видах деятельности»;
- учитывать возрастную адекватность при выборе условий, методов и приемов;
- учитывать «этнокультурную ситуацию развития детей».

Согласно пункту 1.6. Стандарта необходимо обеспечить «вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей», в том числе для решения задач ранней профориентационной деятельности в условиях реализации вариативной части программы детского сада.

Согласно пунктам 1.6, 2.7 Стандарта задача «формирование позитивных установок к различным видам труда» (в рамках реализации обязательной части программы детского сада), заявленная по направлению «Социально-коммуникативного развития детей» в:

- в раннем возрасте (с детьми двух-трех лет) ориентирует педагогов на организацию «самообслуживания и элементарных трудовых действия детей (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и др.)»;

- дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) ориентирует педагогов на организацию в группе «элементарной трудовой деятельности» (виды трудовой деятельности: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд).

Согласно пункту 2.8 Стандарта содержание Программы детского сада (в том числе и раздел трудового направления воспитания как в обязательной, так и в вариативной части Программы) должно отражать следующие аспекты образовательной среды для ребенка раннего и дошкольного возраста:

- предметно-пространственную развивающую образовательную среду;
- характер взаимодействия со взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому [1].

Согласно пункту 2.11.2 Стандарта «Программа, формируемая участниками образовательных отношений, может включать различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно».

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на:

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;
- сложившиеся традиции Организации или Группы.

Таким образом, анализ основных пунктов ФГОС ДО говорит о том, что образовательная программа детского сада должна состоять «из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений». Обе части должны быть взаимодополняющими. Обязательная часть Программы детского сада включает содержание по основным направлениям развития личности детей в разных возрастных группах (в том числе и в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие») и раздел «Рабочая программа воспитания» (трудовое направление воспитания) и должна соответствовать требованиям (содержанию, объему и планируемым результатам), заявленным в ФОП ДО.

Рассмотрим требования ФОП ДО к реализации трудового воспитания и ранней профориентационной деятельности детей от двух до семи лет в ДОО.

Социально-коммуникативное развитие детей от 2 до 3 лет (анализируемые разделы документа: пункты 18.3.1., 18.3.2.).

Ставится задача: поддержка доброжелательных взаимоотношений детей, развитие эмоциональной отзывчивости в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия.

То делает педагог? Каково содержание работы педагога ДОО:

- формирование представлений детей о простых предметах своей одежды» и способах ее использования (надевание колготок, футболок и тому подобное);

- поддержка желания у ребенка выполнять «указания взрослого, действовать по его примеру и показу».

Согласно пункту 15.2: «ребенок к трем годам демонстрирует элементарные культурногигиенические навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении».

Социально-коммуникативное развитие детей от 3 до 4 лет (анализируемые разделы документа: пункт 18.4.1., 18.4.2.). Основные задачи:

- развитие интереса к труду взрослых в ДОО и в семье, формирование представлений о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытьё посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки;

- воспитание бережного отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых;

- приобщение детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развитие самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.

Содержание работы педагога:

- формирование первоначальных представлений о том, что предметы делаются людьми (например, демонстрируется процесс изготовления атрибутов для игр);

- формирование представления «детей об основных свойствах и качествах материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые ребенку» (картон, бумага, дерево, ткань);

- создание игровых ситуаций, вызывающих необходимость в изготовлении предметов из разных материалов;

- моделирование ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда;

- формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в группе детского сада;

- поощрение детей в соблюдении порядка при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и др.;

- использование приемов одобрения и поощрения ребенка при правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное);

- поддержка стремлений ребенка самостоятельно выполнять отдельные действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и тому подобное);

- создание условий педагогом для приучения детей к соблюдению порядка с использованием приемов напоминания, упражнений, личного примера, поощрения и

одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию;

- организация специальных игр и упражнений для развития мелкой моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию.

Согласно пункту 15.3.1: «ребенок к 4 годам владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены; ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной деятельности».

Социально-коммуникативное развитие детей от 4 до 5 лет (пункты 18.5.1., 18.5.2.). Задачи:

- формирование представлений об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда;

- воспитание уважения и благодарности к взрослым за их труд, заботу;

- вовлечение в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда;

- развитие самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желании включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семье.

Согласно пункту 15.3.2.: «ребенок к 5 годам стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; ребенок самостоятелен в самообслуживании; ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти представления в играх; ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками».

Задачи социально-коммуникативного развития детей от 5 до 6 лет (: пункты 18.6.1., 18.6.2):

- формирование представлений о профессиях и трудовых процессах;

- воспитание бережного отношения к труду взрослых, к результатам их труда;

- развитие самостоятельности и инициативы в трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе;

- ознакомление детей с элементарными экономическими знаниями, формирование первоначальных представлений о финансовой грамотности.

Содержание работы педагога:

- формирование представлений о профессиях и трудовых процессах; воспитание бережного отношения к труду взрослых, к результатам их труда;

- развитие самостоятельности и инициативы в трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе;

- ознакомление детей с элементарными экономическими знаниями, формирование первоначальных представлений о финансовой грамотности. Обогащение представлений детей о труде взрослых, ознакомление детей дошкольного возраста с разными видами производственного (промышленность, строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) труда;

- создание образовательных ситуаций по ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, а также демонстрирующими возможные связи между профессиями;

- ознакомление с содержанием каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в соответствии с целью, результат): продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар; формирование представлений детей о современной технике, в том числе цифровой, ее разнообразии;

- создание образовательных ситуаций для знакомства детей с конкретными техническими приборами, с целью осмысления детьми того, что техника способствует ускорению получения результата труда и облегчению труда взрослых;

- создание условий для знакомства детей с экономическими знаниями (о назначении рекламы для распространения информации о товаре, финансовой грамотности человека);

- обсуждаются вопросы с детьми о назначении денег и их участии в процессе приобретения товаров или услуг) в ходе организации проблемных и игровых ситуаций для детей, развития умений планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирования уважения к труду родителей (законных представителей);

- создание условий для продолжения актуализации поощрений в проявлениях инициативности и самостоятельности детей в процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности);

- создание проблемных и игровых ситуаций для развития умений выполнять отдельные трудовые действия;

- решать поставленные родителями (законными представителями) задачи с целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное;

- создание условий для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства;

- формирование умений у детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого трудового результата.

Согласно пункту 15.3.3. «ребенок к шести годам проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда».

Задачи социально-коммуникативное развитие детей от 6 до 7 лет (пункты 18.7.1., 18.7.2.):

- развитие ценностного отношения к труду взрослых;

- формирование представлений о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий;

- формирование элементов финансовой грамотности, осознания материальных возможностей родителей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов;

- развитие интереса и самостоятельности в разных видах доступного труда, умения включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками;

- поддерживать освоенные умения сотрудничества в совместном труде;

- воспитание ответственности, добросовестности, стремления к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.

Содержание работы педагога ДОО:

- расширение и углубление представлений о труде взрослых путем знакомства детей с разными профессиями, в том числе и современными профессиями, возникших в связи с потребностями людей;

- организация встреч детей с представителями разных профессий, организация экскурсий с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоотношения специалистов на работе;

- организация просмотра видеофильмов, мультфильмов, чтение художественной литературы для знакомства детей с многообразием профессий современного человека;

- организация этических бесед с детьми с целью обсуждения требований, предъявляемых к человеку определенной профессии;

- раскрытие личностных качеств, помогающих человеку стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные обязанности; создание игровых и проблемных ситуаций для расширения представлений детей об обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального поведения в процессе реализации обменных операций: деньги - товар (продажа - покупка), формирование представлений о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг;

- организация обсуждения с детьми основ финансовой грамотности, а именно элементов культуры потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу;

- поощрение инициативности и самостоятельности детей в процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности);

- создание проблемных и игровых ситуаций для развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлечение к решению поставленных задач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное;

- поддержка коллективного выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства, формирование умения у детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого трудового результата, знакомство детей с правилами использования инструментов труда – ножниц, иголки и тому подобного.

Согласно пункту 15.4. «ребенок на этапе завершения освоения Федеральной программы концу дошкольного возраста:

- владеет навыками личной гигиены;

- ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе;

- у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью[2].

Таким образом, современные требования к содержанию дошкольного образования позволяет более вдумчиво подходить педагогам к реализации трудового воспитания

детей, и обеспечить корректное «расширение» объема образовательной работы по организации ранней профориентации в ДОО.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [Электронный ресурс].- URL:<https://fgos.ru/fgos/fgos-do> (дата обращения: 05.04.2025).
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» [Электронный ресурс]. -URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044>(дата обращения: 07.04.2025).